

Обнаружение 7-Деметилсуберозина В Смоле Корней *Ferulago setifolia* С.Коч

Г.Б. Искендерова, С.В.Серкеров*

Институт ботаники НАНА, Бадамдарское шоссе, 40, Баку А31073; Азербайджан;

*E-mail: s.serkerov@mail.ru

Из смолы корней *Ferulago setifolia* С.Коч методом колоночной хроматографии выделено кристаллическое вещество состава $C_{14}H_{14}O_3$ с т.пл. 134-135°C (из смеси гексана с хлороформом). На основании химических и спектральных данных (ИК-, ЯМР¹H, ¹³C, ¹³C Dept 135) как исходного, так и его ацетилпроизводного доказано, что вещество имеет строение 7-окси-6-изопентенил-кумарина (7-деметилсуберозин).

Ключевые слова: *Apiaceae*, *Ferulago*, хроматография, спектроскопия, химический сдвиг.

ВВЕДЕНИЕ

Род *Ferulago* С.Коч (*Apiaceae* Lindl.) во флоре Азербайджана представлен двумя видами: *Ferulago setifolia* С.Коч и *F.galbanifera* (Mull.) Koch. (= *F.daghestanica* Schischk.) (Растительные ресурсы СССР, 1988; Кузнецова, 1967).

F.setifolia (ферулаго щетинолистный) в химическом отношении мало изучен. Согласно литературным данным плоды содержат эфирное масло, а корни на Кавказе применяют при скрофулезе и при лихорадке (Растительные ресурсы СССР, 1963; 1988).

Из других видов рода *Ferulago* выделены ряд кумаринов, характерных и для родов *Heracleum*, *Prangos* и др. Например, оксипейцеданин, изооксипейцеданин, императорин, бергаптен, пранчимгин и др. (Растительные ресурсы СССР, 1963; Андрианова и др., 1975; Перельсон и др., 1975; Серкеров и др., 1976).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для изучения послужили мелкоизмельченные, воздушно-сухие корни *Ferulago setifolia* С.Коч, собранные в фазе зрелого плодоношения в Нахичеванской АР (Азербайджан). Гербарные экземпляры были определены А.Ш.Ибрагимовым и хранятся в гербарных коллекциях Института Ботаники НАН Азербайджана.

Сумму экстрактивных веществ получили методом экстракции корней растения (420,0 г) ацетоном (трижды, каждый раз по три дня). Получено 17,64 г экстрактивных веществ. Выход составил 4,2%.

Вещества в индивидуальном состоянии выделили методом колоночной ($h=66$ см, $d=2,5$ см) хроматографии (10,0 г) на нейтральной окиси алюминия III-IV степени активности (по Брок-

ману). Объем каждой фракции 100 мл.

Хроматографическую колонку элюировали гексаном, смесью гексана с бензолом (2:1, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:8), бензолом, смесью бензола с хлороформом (5:1, 3:2, 1:1) и хлороформом.

Из фракций 97-127, элюируемых бензолом, выделили кристаллическое вещество состава $C_{14}H_{14}O_3$ и т.пл. 134-135°C.

Температуру плавления кристаллических веществ определяли на столике Бюэтиуса. ИК-спектры регистрировали на спектрометре «Specord» в вазелиновом масле.

Спектры ЯМР ¹H и ¹³C снимали «Bruker-300» с резонансной частотой 300 МГц для ¹H и 75 МГц для ядер ¹³C. Растворитель – DMSO-d₆. Химические сдвиги даны по δ-шкале. Внутренний стандарт ТМС. Условные обозначения сигналов: с – синглет, д – дублет, т – триплет, к – квартет, м – мультиплет.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Проводя элюирование хроматографической колонки системой растворителей, указанных в разделе «Материалы и методы» настоящей работы, из фракций 97-127, элюируемых бензолом, выделили индивидуальное вещество состава $C_{14}H_{14}O_3$ и т.пл. 134-135°C (из смеси хлороформа с гексаном).

В области характеристических частот ИК-спектра вещества найдены полосы поглощения гидроксильной группы (3445 см⁻¹), карбонила δ-лактонного цикла (1700 см⁻¹) и ароматической системы (1625 , 1605 , 1560 см⁻¹).

В ¹³C ЯМР-спектре (Рисунок) исследуемого соединения, снятом с полным подавлением спин-спинового взаимодействия проявляются 14 синглетных сигналов, принадлежащих к 14 атомам углерода. Из них 2 сигнала (20,05 и 25,00 м.д.)

Рис. 1. ^{13}C ЯМР-спектр исследуемого вещества.

свидетельствуют о наличии в молекуле двух метильных групп. Сигнал при 30,00 м.д. соответствует единственному метиленовому атому углерода.

Сигналы при 68,00 и 78,00 м.д., принадлежащие, соответственно, $-\text{CH}-$ и $-\text{C}=\text{C}$ атомам углерода наряду с синглетами двух метильных и одного метинового атомов углерода, свидетельствуют о присутствии в боковой цепи соединения группировки, состоящей из пяти атомов углерода:

Синглетные сигналы при 102,00; 112,00; 130,00 и 145,00 м.д. отнесены к протонированным атомам углерода (С-3, С-4, С-5 и С-8), а четыре сигнала при 118,00; 154,00; 158,00 и 162,00 м.д. к непротонированным атомам углерода (С-6, С-7, С-9 и С-10) ароматической системы вещества.

Данные ^1H ЯМР спектра исследуемого вещества находятся в полном согласии с таковыми ^{13}C спектра. Так, ^1H ЯМР спектр последнего обнаруживает два синглета метильных групп при 1,20 и 1,30 м.д. Однопротонные два дублета дублетов при 2,65 ($J_1=4,14$ и $J_2=17,00$ Гц, 1H) и

2,95 м.д. ($J_1=4,14$ и $J_2=17,00$ Гц, 1H) характеризуют метиленовую группу, взаимодействующую с одним протоном метиновой группы.

Однопротонный триплет при 5,25 м.д. ($J=4,14$ Гц) принадлежит метиновой группе, взаимодействующей с протонами метиленовой группы.

Эти данные еще раз доказывают присутствие в молекуле группировки, состоящей из пяти атомов углерода ($-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{C}(\text{CH}_3)_2$).

Четыре синглета, обнаруженные в слабом магнитном поле спектра при 6,20 (д., $J=9,65$ Гц, Н-4), 6,70 (с., Н-8), 7,40 (с., Н-5), 7,90 м.д. (д., $J=9,65$ Гц, Н-3) позволяют характеризовать исследуемое вещество как 6,7-замещенное производное кумарина.

Для того, чтобы установить число гидроксильных групп, вещество ацетилировали. При этом получено моноацетилпроизводное состава $\text{C}_{16}\text{H}_{16}\text{O}_4$ (II). Образование моноацетилпроизводного подтверждают спектры ^{13}C и ^{13}C Dept 135 последнего, которые в области метильных групп обнаруживают три синглета (22,00; 23,00; 25,00 м.д.) взамен двух в исходном соединении.

Таким образом, на основании вышеприведенных данных исследуемому соединению предложено строения 7-окси-6-изопентенилкумарина (7-деметилсуберозина):

I: R=H; II: R=-CO-CH₃

Необходимо отметить, что 7-окси-6-изопентенилкумарин был впервые выделен из древесины *Chloroxylon swrefenia* DC (*Rutaceae*) (Кузнецова, 1967), из корней же *Ferulago setifolia* С.Коч 7-деметилсуберозин выделен впервые нами.

ВЫВОДЫ

1. Из смолы корней *Ferulago setifolia* С.Коч методом хроматографии на колонке с окисью алюминия выделено вещество состава C₁₄H₁₄O₃ с т.пл. 134-135°C
2. На основании химических и спектральных (ИК-, ¹H-, ¹³C ЯМР, Dept 135) данных установлено, что ему соответствует

строение 7-окси-6-изопентенилкумарин.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Андреанова В.Б., Скляр Ю.Е., Кимяков М.Г. (1975) Кумарины корней *Ferulagoturcomanica*. Химия природных соединений. **4**: 514.
- Кузнецова Г.А. (1967) Природные кумарины и фурукумарины. Л., Наука: 248 с.
- Перельсон М.Е., Шейнкер Ю.Н., Савина А.А. (1975) Спектры и строение кумаринов, хромонов и ксантонов. М.: 232 с.
- Растительные ресурсы СССР (1963) Пряно-ароматические растения СССР и их использование в пищевой промышленности. Под ред. М.М.Ильгина и С.П. Суржина. М.: 431 с.
- Растительные ресурсы СССР (1988) Цветковые растения, их химический состав, использование семейства *Rutaceae-Elaeagnaceae*. Л.: Наука, 360 с.
- Серкеров С.В., Каграманов А.А., Аббасов Р.М. (1976) Кумарины *Ferulago turcomanica*. Химия природных соединений. **1**: 94.

Ferulago setifolia С.Коч Bitkisinin Köklərinin Qətranında 7-Demetilsüberozinin Aşkar Edilməsi

G.B. İskəndərova, S.V. Sərkərov

AMEA Botanika İnstitutu

Ferulago setifolia С.Коч (*Apiaceae* Lindl.) bitkisinin meyvələmə fazasında tolpənən köklərinin qətranından sütunlu xromatoqrafiya metodu ilə tərkibi C₁₄H₁₄O₃, ə.t. 134-135°C (heksan-xloroform qarışığından) olan kristallik maddə ayrılmışdır. Həm ilkin maddənin, həm də onun asetil törəməsinin kimyəvi və spektral (İQ-, NMR ¹H-, ¹³C-, ¹³C Dept 135) məlumatları əsasında sübut edilmişdir ki, tədqiq olunan maddə 7-oksi-6-izopentenil kumarin (7-demetilsüberozin) quruluşuna malikdir.

Ключевые слова: *Apiaceae*, *Ferulago*, xromatoqrafiya, spektroskopiya, kimyəvi süriüşmə

Detection of 7-Demethylsuberozine in Resin of Roots of *Ferulago setifolia* С.Коч

G.B.İskenderova, S.B.Serkerov

Institute of Botany, ANAS

A crystalline substance with composition of C₁₄H₁₄O₃ and m.p. of 134-135°C (from hexane-chloroform) has been isolated by column chromatography from the resin of roots of *Ferulago setifolia* С.Коч (*Apiaceae* Lindl.) collected in the phase of fruiting. On the basis of chemical and spectral data (IR-, ¹H-, ¹³C-, ¹³C Dept 135 NMR) of an initial substance and its acetyl derivative it was proved that the substance has a structure of 7-hydroxy-6-izopentenilcoumarin (7-demethylsuberozine).

Key words: *Apiaceae*, *Ferulago*, chromatography, spectroscopy, chemical shift